

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2/2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Чориев Анвар Қўзиевич ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА.....	5
2. Хабибуллаева Дилфуза Қуанишбай қизи ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАНИШИДА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН БЕРИЛАДИГАН КАФОЛАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Искендеров Полат Конисбаевич ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ТОМОНИДАН ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ШАРТЛАРИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	21
4. Ражабов Нариман Шарифбаевич БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФЙДАЛАНИШДА ЭКОЛОГИК МЕЪЁРЛАШНИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	28
5. Otaqulov Niyozbek Anvar o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI TEZKOR BO'LINMALARINING JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISHDA O'ZARO NAMKORLIGINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI.....	35
6. Комилов Авазбек Бокижонович ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР ТЕКШИРУВЛАРИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ” ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ХОРИҶИЙ МАМЛАКАТЛАРДА АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ АЙРИМ ЈНАТЛАРИ..	51
8. Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.....	60
9. Аметова Айсулу Мнажатдиновна БОЛАЛАР МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА КОМИССИЯДА ИШНИ КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	67
10. Annakulov Azamat Xalmurzayevich SHAXSNI GAROV SIFATIDA TUTQUNLIKKA OLISH JINOYATINING OBYEKTI VA OBYEKTIV TOMON BELGILARI.....	75
11. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich AQLI RASOLIKNI ISTISNO ETMAYDIGAN TARZDA RUHIY HOLATI BUZILGAN SHAXSLARGA NISBATAN JAZO TAYINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	83
12. Баракайев Лазизжон Отақулович МАХСУС ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ШАКЛЛАРИ.....	92

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich,
Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi
<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>
E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

AQLI RASOLIKNI ISTISNO ETMAYDIGAN TARZDA RUHIY HOLATI BUZILGAN SHAXSLARGA NISBATAN JAZO TAYINLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

For citation: Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich. PECULIARITIES OF SENTENCING PERSONS WITH MENTAL DISORDERS THAT DO NOT EXCLUDE MENTAL DISORDERS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2/2, pp.83-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14874191>

ANNOTATSIYA

Respublikamizda ruhiy holati buzilgan shaxslar jinoyat sodir etganligi uchun javobgarlikni belgilash, uni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga ahamiyat berilib, fuqarolar huquqlari va erkinliklarini samarali himoya qilishga to‘sqinlik qiladigan huquqiy bo‘shliq va qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga oid qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu nuqtai nazardan, ruhiy holat buzilishlarini barvaqt aniqlash, ularga tashxis qo‘yish, ruhiy holati buzilgan shaxslarni davolash sifatini oshirish hamda jinoyat qonunchiligini takomillashtirish siyosatini izchil davom ettirish, jinoiy jazolar va ularni ijro etish tizimiga insonparvarlik tamoyilini keng joriy etish sud-huquq sohasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari qatorida belgilanib, bu sohani tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so‘zlar: javobgarlik, jazo, jinoyat, aqli rasolik, cheklangan aqli rasolik, jazo tayinlash, ruhiy buzilish.

Мамажанов Аброрбек Мирабдуллаевич,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>
E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА

АННОТАЦИЯ

В нашей республике уделено внимание установлению ответственности за совершение преступлений лицами с нарушениями психического состояния, приведению ее в соответствие с международными стандартами, осуществлен ряд мер по преодолению правового пробела и противоречий, препятствующих эффективной защите прав и свобод граждан. В связи с этим,

раннее выявление, диагностика психических расстройств, повышение качества лечения лиц с психическими расстройствами и последовательное продолжение политики совершенствования уголовного законодательства, широкое внедрение гуманистического принципа в уголовные наказания и систему их исполнения определены в числе приоритетных направлений развития судебно-правовой сферы, и исследования в этой области приобретают все большее значение.

Ключевые слова: ответственность, наказание, преступление, вменяемость, ограниченная вменяемость, назначение наказания, психическое расстройство.

Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

PECULIARITIES OF SENTENCING PERSONS WITH MENTAL DISORDERS THAT DO NOT EXCLUDE MENTAL DISORDERS

ANNOTATION

In our republic, attention has been paid to establishing responsibility for the commission of crimes by persons with mental disorders, bringing it in line with international standards, and a number of measures have been taken to overcome the legal gap and contradictions that hinder the effective protection of citizens' rights and freedoms. In this regard, early detection and diagnosis of mental disorders, improving the quality of treatment for people with mental disorders and the consistent continuation of the policy of improving criminal legislation, the widespread introduction of the humanistic principle into criminal penalties and their enforcement system are identified among the priorities for the development of the judicial and legal sphere, and research in this area is becoming increasingly important.

Keywords: responsibility, punishment, crime, sanity, limited sanity, sentencing, mental disorder.

Jinoyat kodeksining 18¹-moddasida aqli rasolikni istisno etmaydigan tarzda shaxsning ruhiy holati buzilishi qonuniy ravishda quyidagi ikki oqibatga olib keladi: 1) jazo tayinlashda sud tomonidan hisobga olinadi; 2) tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini tayinlash imkoniyati mavjud.

Qonunda aqli rasolikni istisno etmaydigan tarzda shaxsning ruhiy holati buzilishi sud tomonidan jazo tayinlashda qanday hisobga olinishi aniq tartibga solinmagan, shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18¹-moddasida bayon etilgan norma huquqni qo'llash amaliyotida turlicha qo'llanilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi aqli rasolikni istisno etmaydigan tarzda shaxsning ruhiy holati buzilgan shaxslarga nisbatan aniq pozitsiyani bildirmagan. 2008-yil 12-dekabrda "Ruhiy holati buzilgan shaxslarga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini qo'llash bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 23-sonli qarorda[1] bu masala o'z aksini topmagan. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 18¹-moddasida bu holat na yengillashtiruvchi, na og'irlashtiruvchi holatga taalluqli emas, faqat jazo tayinlashda hisobga olinishi mumkin.

Quyida sud amaliyotida vujudga kelishi mumkin bo'lgan va jazoni tayinlashda ushbu kategoriya hisobga olinishining bir nechta yondashuvlarini keltirib o'tishimiz mumkin.

Birinchi yondashuv. Aqli rasolikni istisno etmaydigan tarzda shaxsning ruhiy holati buzilishi jazoni tayinlashda (jazo turi va miqdorini belgilashda) hisobga olinmaydi, faqat sud-psixiatriya xulosasining tegishli tavsiyalari mavjud bo'lgan taqdirda tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini tayinlash masalasini hal qilish uchun muhim.

Ikkinchi yondashuv. Sud rasmiy ravishda jazo tayinlashda aqli norasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilishni hisobga olishini ta'kidlaydi, ammo bu nimada ifodalanishini aniqlashtirmaydi, faktik jihatdan bu jazoga ta'sir qilmaydi.

Uchinchi yondashuv. Jazoni yengillashtiruvchi holat sifatida haqiqatda hisobga olish. Ushbu toifadagi ishlarda quyidagi yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1) Jazoni yengillashtiruvchi holat sifatida to'g'ridan-to'g'ri, ammo boshqa yengillashtiruvchi holatlar bilan birgalikda ko'rsatish. Masalan: aybni bo'yniga olish to'g'risida arz qilish, chin ko'ngildan pushaymon bo'lish yoki jinoyatni ochish uchun faol yordam berish, birinchi marta sudlanganlik, sog'liq holati (aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilish).

Shuni ta'kidlash kerakki, sud aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilishni yengillashtiruvchi holat sifatida aniq ko'rsatmasligi (sud amaliyotining bir xilda bo'lmasligini hisobga olgan holda), lekin haqiqatda jazoni pastki chegara bo'yicha tayinlashi, buni shaxs va sog'ligi holati to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek jabrlanuvchining noqonuniy xatti-harakatlari bilan asoslantirishi mumkin.

Agar voyaga yetmagan shaxs aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilishdan aziyat cheksa, sudlar, qoida tariqasida, jazoni kamaytirishi lozim. Bunday holatlarning barchasida voyaga yetmagan bolaning ruhiy buzilishi yengillashtiruvchi holat sifatida hisobga olinadi.

Masalan, voyaga yetmagan shaxs hissiy-irodaviy buzilishlarga ega yengil darajadagi aqliy zaiflikka ega, buning natijasida u o'z harakatlarini to'liq anglay olish va ularni boshqara olishga qobil bo'lganida sud ushbu holatni hisobga olishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18¹-moddasida ko'rsatilgan kategoriyalarni to'liq e'tiborga olmaslik hollari ham uchrashi mumkin. Sudlar jazo tayinlashda buni hisobga olmaydilar va agar buning uchun sud-psixiatriya ekspertizasi bilan tasdiqlangan asoslar mavjud bo'lganida ham, tibbiy yo'sindagi majburlov choralari tayinlamaydi.

Aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18¹-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan kategoriya huquqni qo'llashda ushbu holat jazo tayinlashda qanday hisobga olinishi kerakligi va u sud hukmida qanday shaklda aks ettirilishi kerakligi to'g'risidagi masala jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. E'tiborli jihati shuki, hukmning tavsiflov va asoslantirish qismida sudlar bir holatda aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilish aslida yengillashtiruvchi holat bo'lib xizmat qilishi va jazo miqdoriga ta'sir qilishi boshqa holatda esa bunday bo'lmasligi mumkin.

Jinoyat huquqi nazariyasiga murojaat qilmasdan turib, bu masalani hal qilib bo'lmaydi. Turli tadqiqotchilarning bunday subyektlarning jinoiy javobgarligi masalasiga, shu jumladan tarixiy retrospektivani hisobga olgan holdagi yondashuvlari quyidagichadir.

Cheklangan aqli rasolik jazoni og'irlashtiruvchi holat sifatida. Hozirgi vaqtda bu pozitsiya biroz noaniq shaklda mavjud. Masalan, R.I.Mixeev, agar shaxs tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llanilishidan bo'yin tovlab, yangi jinoyat sodir etgan bo'lsa, shuningdek, javobgarlikdan qochish yoki jinoyat sodir etish uchun o'zining ruhiy buzilishlaridan foydalangan taqdirda, aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilishni og'irlashtiruvchi holat sifatida hisobga olishni taklif qiladi [2]. Biroq, jazoni og'irlashtiradigan holatlar ro'yxati (O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 56-moddasi) yopiq va hatto shaxsning tavsifi doirasida kengaytirilgan tarzda talqin qilinmaydi va qonunga bunday o'zgartirishlarni kiritish odillik va insonparvarlik tamoyillariga ziddir. Kasallik og'irlashtiruvchi holat sifatida ko'rilmaligi va mahkumning ahvolini yomonlashtirmasligi kerak [3].

Shunga o'xshash yondashuvni ruhiy buzilishlarga chalingan shaxslarga nisbatan shartli ravishda ozod qilish imkoniyatini istisno qilishni taklif qiladigan yoki shartli ravishda ozod qilish imkoniyatini ruhiy buzilish mavjudligiga va uning xavfiga bog'liq qilib qo'yadigan ba'zi mualliflarning takliflarida ham ko'rish mumkin.

Bunday takliflar huquqiy tartibga solishni jinoyat huquqning antropologik va sotsiologik maktablarining boshlang'ich qoidalariga yo'naltiradi, ular noaniq hukmlarni tayinlashni (sudning jazo muddati to'g'risidagi qarorisiz), sud tomonidan tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish muddati tugaganidan keyin uning muddatni uzaytirishni, oldini oluvchi xavfsizlik choralari ruhiy buzilishga ega shaxsning potentsial xavfi asosidagina qo'llashni taklif qiladilar [4]. Zamonaviy voqelik nuqtai nazaridan, bunday yondashuvning nomuvofiqligi ayonlashadi, chunki u O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan inson huquqlarini kafolatlash prinsipiga qarama-qarshi bo'lib, obyektiv ayblov qo'yishga olib keladi, ayb uchun javobgarlik (O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 9-moddasi), odillik (O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 8-moddasi), insonparvarlik (O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 7-moddasi) tamoyillariga, jinoiy

javobgarlik asoslari (O‘zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 16-moddasi)ga zid keladi.

Cheklangan aqli rasolik bu jazoni yengillashtiruvchi holat sifatida. Adabiyotlarda aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilish, jazoni yengillashtiradigan holatdir, shuning uchun uzoq muddatli o‘rniga ozodlikdan mahrum qilishning qisqa muddatlari belgilanishi kerak degan pozitsiya mavjud [5]. Ayrim mualliflarning fikricha, jazoni yengillashtirish to‘g‘ridan-to‘g‘ri qonun ko‘rsatmasidan kelib chiqadi, chunki O‘zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 18¹-moddasi 2-qismi jazoni tayinlashda ruhiy buzilishni hisobga olishni talab qiladi [6]. Bir qator mualliflar ushbu kategoriyani O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 55-moddasida 1-qismida belgilangan jazoni yengillashtiruvchi holatlar qatoriga kiritishni, tegishli modda (18¹-moddada) esa, aqli rasolikni istisno etmaydigan tarzda shaxsning ruhiy holati buzilishi sud tomonidan yengillashtiruvchi holat sifatida hisobga olinishi kerakligini aniq ko‘rsatishni taklif qilishadi [7].

Turli xil ifodalar bo‘lgani holatida, bunday nuqtai nazarda bo‘lgan mualliflar ushbu masalani hal qilishga kamaytirilgan aqli rasolik konsepsiyasi doirasida yondashadilar: ruhiy buzilish natijasida inson erkinligi kamroq, aybi kamaygan bo‘ladi va shuning uchun kamroq jazolanishi kerak. G.V.Nazarenkoning ta’kidlashicha, aybning proporsional kamayishi prinsipi Polsha, Germaniya va boshqa davlatlarning sud amaliyotida mavjud [8].

Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, “kamaytirilgan aqli rasolik” konsepsiyasining nomuvofiqligi Yu.M.Antonyan va S.V.Borodin tomonidan asoslantirilgan [9]. Ruhiy buzilish natijasida aybning o‘zi emas, balki faqat ongli ravishda ixtiyoriy xatti-harakatlar qobiliyati cheklanadi.

Jazoning so‘zsiz qisqartirilishi natijasida ruhiy kasalliklarga chalingan shaxslarning ma’lum bir toifasida “o‘z ruhiy holatining imtiyozi haqida ma’lum bir taassurot” paydo bo‘lishi mumkin, bu ularga og‘ir jazodan qo‘rqmasdan yana jinoyat sodir etishga imkon beradi degan fikrga qo‘shilamiz [10].

Yuqoridagilarga asoslanib, biz alohida mualliflarning aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy kasalliklarni, jazoni yengillashtiradigan holatlar ro‘yxatiga kiritish to‘g‘risidagi takliflarini (O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 55-moddasi 1-qismi) asosli deb hisoblaymiz. Anomal subyektlar uchun jazoni majburiy ravishda yengillashtirish jazoning maqsadlariga, tayinlangan jazoning sodir etilgan qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi va aybdorning shaxsiga mosligi prinsipiga mos keladi.

Biroq, boshqa bir holatga – jazo tayinlashda ushbu holatni to‘liq e’tiborsiz qoldirishga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Ushbu masalani hal qilishga to‘liq aqli raso shaxslarning jinoiy javobgarligi nuqtai nazaridan yondashish har doim ham imkonli emas. Ruhiy buzilish natijasida jinoyat sodir etishdagi ongli-irodali xulq-atvor qobiliyati sezilarli darajada cheklanishi mumkin. Ruhiy buzilishning ta’siri natijasida, ayniqsa uning og‘ir psixotravmatik vaziyat yoki boshqa psixogen omillar bilan o‘zaro ta’sirida atrofda voqelikni anglash darajasi sezilarli darajada pasayadi, ruxsat etilgan chegaralar yuvilib ketadi, normativ xulq-atvor chegaralari xiralashadi; impulsiv motivlar va reaksiyalarni, ichki jinoiy motivatsiyani ushlab turuvchi omillar chetga suriladi; jinoiy niyatlarni amalga oshirishni voz kechish sabablari xira va noaniq bo‘lib qoladi. Shaxs o‘zini huquqiy xulq-atvorini jinoyatdan ajratib turadigan chiziq u qadar ham yengib bo‘lmaydigan bo‘lib chiqadigan vaziyatga tushib qoladi. Bunday shaxsda pasaygan bo‘lsa ham ma’lum bir ong va iroda darajasi bo‘ladi va uning ruhiyatida qasd yoki ehtiyotsizlikni belgilaydigan belgilar mavjud bo‘ladi, ammo ba’zi hollarda bu holat jazo tayinlashda hisobga olinishi kerak.

Nazarimizda, V.A.Melik-Mkrtchyaning ko‘rib chiqilayotgan toifadagi shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilishning uzoq muddatlarini qo‘llash zarurligini asoslaydigan nuqtai nazari bahsli hisoblanadi. Shubhasiz, jazoni ijro qilish muassasasida nisbatan uzoq vaqt qolish jazoni o‘tash sharoitlariga moslashishga imkon beradi, ammo bunday moslashuv shaxsning kriminogen zaharlanishining yuqori ehtimolini hisobga olgan holda maxsus preventsiyaga yordam bermaydi. Ruhiy kasalliklarga chalingan shaxslar boshqalarning ta’siriga osonroq tushib, shaxsiy sozlamalarning deformatsiyasi bilan ijtimoiy jihatdan noto‘g‘ri moslashgan holda ozodlikka chiqadilar [11].

Cheklangan aqli rasolik ba’zi hollarda jazoni yengillashtiradigan holat, ba’zi hollarda esa jazoga ta’sir qilmaydigan holat sifatida namoyon bo‘ladi.

Ayrim mualliflarning fikriga ko‘ra, cheklangan aqli rasolikni yengillashtiruvchi holat sifatida faqat kontekstda va ishning barcha boshqa holatlari bilan bir qatorda ko‘rilishi lozim. Ushbu nuqtai nazardagi mualliflarning fikriga ko‘ra, cheklangan aqli rasolik jazo tayinlashda hal qiluvchi va asosiy rol o‘ynamasligi kerak, u sud tomonidan yengillashtiruvchi holat sifatida e‘tiborga olinishi mumkin, biroq u shunday deb tan olinmasligi va neytral bo‘lib qolishi ham mumkin. Buni jinoyatning xarakteri va ijtimoiy xavflilik darajasi, aybdorning shaxsi, og‘irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar, boshqa holatlar qatorida, cheklangan aqli rasolik yengillashtiruvchi holat sifatida ko‘rilishi lozim [12]. Shubhasiz, sud jazo tayinlashning umumiy asoslaridan kelib chiqishi kerak (O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 54-moddasi), ya’ni jinoyatning xarakteri va ijtimoiy xavflilik darajasi va jinoyatchining shaxsi, shu jumladan jazoni yengillashtiruvchi va og‘irlashtiruvchi holatlar hisobga olinishi kerak. Shu bilan birga, xarakteristikaning elementlaridan biri bu aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilish hisoblanadi.

Biroq, ushbu pozitsiyaning tarafdorlari qaysi aniq bir “boshqa holatlar”da cheklangan aqli rasolik yengillashtiruvchi holat hisoblanishi va qaysi holatda u neytral qolishi kerakligiga aniqlik kiritmaydilar. Agar biz cheklangan aqli rasolik faqat jinoyatning ijtimoiy xavfliligi uncha yuqori bo‘lmaganida, og‘irlashtiruvchi holatlar bo‘lmagan taqdirda, faqat boshqa yengillashtiruvchi holatlar bilan bog‘liq holda, yengillashtiruvchi holat sifatida harakat qiladi degan qoidadan kelib chiqsak, bu ko‘p jihatdan ushbu kategoriyaning bunday sifatida hisobga olinishini yo‘qqa chiqaradi. Bu, masalan, jinoyatchining voyaga yetmaganligi, agar og‘irlashtiruvchi holatlar bo‘lmasa, yengillashtiruvchi holat sifatida hisobga olinadi, degan fikrga o‘xshaydi. Bizningcha, bu pozitsiya tarafdorlari cheklangan aqli rasolikni hisobga olish masalasini hal qilmaydi, aslida jazo tayinlashning umumiy asoslariga havola qilgan holda uni chetlab o‘tadi. Shu munosabat bilan, biz ushbu pozitsiya yanada ishlanishga, cheklangan aqli rasolik qaysi sharoitlar (qaysi holatlarda) yengillashtiruvchi holat bo‘lishi mumkin bo‘lgan va qaysi sharoitlarda u neytral holat bo‘lib qolishi lozim bo‘lgan mezonlari yanada aniqroq belgilanishi zarurati bor deb hisoblaymiz.

Ba’zi hollarda, vaziyat subyekt tomonidan keltirib chiqarilmagan, uning irodasiga bog‘liq bo‘lmagan yoki irodasiga qarshi paydo bo‘ladi. Bunday obyektiv vaziyat, ruhiy buzilish patologik namoyon bo‘lishining o‘ziga xos xususiyatlari bilan o‘zaro aloqada, ushbu ehtiyojni qondirishga qodir bo‘lgan bevosita obyekt mavjud bo‘lganida, aktual ehtiyoj impulslarini yengishga qodir bo‘lmaganida, subyektning irodaviy qobiliyatlarini buzadi. Oldindan rejalashtirish, aniq harakatlar dasturi va jinoiy rejani o‘ylab yurish mavjud bo‘lmaydi, chunki bunday shaxslarga bevosita yuzaga kelgan vaziyatda jinoyat sodir etishning noadekvat maqsadlari, usullari, vositalari va qurollarini tanlash xos [13].

Biroq, ushbu psixopatologik mexanizm doirasida ruhiy buzilish har doim ham jinoyat sodir etish va jinoiy niyatni amalga oshirishning asosiy bevosita sababi bo‘lib xizmat qilmaydi. Ba’zi hollarda, shaxs o‘zi qasddan psixogen vaziyatni vujudga keltirishi mumkin. Jinoiy niyatni amalga oshirish ruhiy buzilishning mavjudligi bilan emas, balki shaxsning o‘zi, uning qadriyatlarini va axloqiy qarashlari bilan belgilanadi. Impulsiv qilmishlarga, shuningdek, ushbu shaxs tomonidan qayta-qayta sodir etilgan harakatga qat’iy urg‘u berilgan munosabat sabab bo‘lishi mumkin (kleptomaniya, piromaniya) [14]. Shu bilan birga, shaxs agar u irodali urinishlar qilsa, o‘zinini o‘zi nazorat qila bilsa, o‘zi tomonidan noqonuniy va ijtimoiy xavfli deb tan olingan qilmishni sodir etishga to‘satdan vujudga kelgan ehtiyojini yengish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Shu munosabat bilan biz O.D.Sitkovskayaning nuqtai nazarini qo‘llab-quvvatlaymiz, unga ko‘ra, shaxs o‘zida psixologik buzilish mavjudligini, uning xarakteri va muayyan holatda xulq-atvoriga ta’sir qilish ehtimoli borligini anglaganligi savolini qo‘yish kerak bo‘ladi [15]. Ish materiallari va ekspertiza xulosalariga asoslanib, sud jazoni individuallashtirish uchun muhim masalalarni o‘rganishi zarur: subyekt jinoiy psixogen vaziyatga tushib qolish xavfini kamaytirishga intilganmi, bu vaziyatdan qonuniy yo‘l bilan chiqib ketishga intilganmi, jinoiy qizig‘ishini tiyib turish uchun u lozim darajadagi irodaviy urinishlar va kompensatsiya usullarini namoyon qiladimi, u spirtli ichimliklarni iste’mol qilganmi, jabrlanuvchilar tomonidan provokatsion, viktim xatti-harakatlar qilinganmi. Ijobiy javob bo‘lgan hollarda, jazoni yengillashtirish masalasi ko‘tarilishi mumkin.

Eng keng tarqalgan jinsiy jinoyatlar nomusga tegish va jinsiy xarakterdagi zo‘rluk

harakatlaridir. Qo'zg'aluvchan tipdagi, kam hollarda beqaror, shizoid va psixastenik tipdagi psixopatiyaga ega shaxslar tomonidan sodir etiladi. Shu bilan birga, nomusga tegish uchun hukm qilinganlarning yarmidan ko'pi (ruhiy buzilishga ega bo'lgani ham, bo'lmagani ham) ayollarga nisbatan o'ta salbiy munosabatda, qilgan ishlari uchun ularni ayblaydi. S. Grof bunda "perinatal aspekt"ni ko'radi – zo'ravon, azob bergan, bo'qqan, qo'zg'alishni keltirib chiqargan holda ongsiz ravishda biologik tug'ilish holatini takrorlashga harakat qiladi, bir paytning o'zida o'z qurboni shaxsida onaning qasosini oladi [16]. Eraklarda jinsiy xulq-atvor uchun motivatsiyaning shakllanini jarayoni (ham psixopatiya, ham ruhiy sog'lomlarda) asosan psixosotsial rivojlanishdagi og'ishlar, shaxs ichidagi va shaxslararo ziddiyatlarning mavjudligi bilan belgilanadi.

Jinsiy qotilliklar ko'pincha epileptoid va shizoid psixopatlarida kuzatiladi [17]. Ularni sodir etishning quyidagi motivlari mavjud: jabrlanuvchining qarshiligini bostirish maqsadida (bunda perinatal aspekt ko'rinadi), jinsiy jinoyat izlarini yashirish maqsadida. **Jinsiy sadizm** ko'pincha qo'zg'aluvchan yoki shizoid tipdagi psixopatiya, aqliy zaiflik, miyaning organik jaolhatlari bilan og'rig'an odamlar orasida keng tarqalgan [18]. Ushbu turdagi jinoyatlarda asosiy motivatsiya tajovuzkor-egoistik (o'zini o'zi tasdiqlash), tajovuzkor-aversion (biologik tug'ilish holatini ongsiz ravishda takrorlash) va orgastik yengillanish hisoblanadi [19].

Ruhiy buzilishlardan aziyat chekadigan jinsiy jinoyatchilarning motivatsiyasini ruhiy jihatdan to'laqonli shaxslarning [20] jinsiy jinoyatlari motivlarini o'rganish natijalari bilan taqqoslash ikkala toifadagi jinsiy jinoyatlarning motivlari bir xil degan xulosaga kelishimizga imkon beradi: 1) jinsiy zo'riqishni bartaraf etish, orgazmga erishish; 2) o'zini tasdiqlash, jabrlanuvchining xo'rlanishi hisobiga shaxsiy kompensatsiya; 3) shaxs ichidagi yoki shaxslararo ziddiyatlarni hal qilish; 4) ma'rifiy motiv; 5) ko'ngilochar motiv.

Shunday qilib, ko'rib chiqilayotgan patopsixologik mexanizm doirasida ruhiy buzilish ongli-ixtiyoriy tartibga solishning faqat dastlabki ikki darajasini (ehtiyotlar va ularni predmetlashtirishni) buzadi va uchinchi darajaga (mavzuviy-ijtimoiy harakatlar) sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi, jinsiy jinoyat sodir etish to'g'risidagi qarorning amalga oshirilishiga ta'sir qilmaydi.

Adabiyotda shunday ta'kidlashlar uchraydiki, ularga ko'ra patologik jinsiy istaklar shunchalik kuchli bo'lishi mumkinki, ular tegishli harakatlardan tiyilish qobiliyatidan mahrum bo'ladi [21].

Biroq, seriyali jinsiy qotillarning shaxsiyatini o'rganishimiz shuni ko'rsatdiki, ular aksariyat hollarda jinoyat sodir etish uchun sharoit yaratib, ular uchun tayyorlangan (A.R.Chikatilo, asosli bahona bilan qurbonlarni o'rmon tso'liga yoki boshqa jimjitroq joyga jalb qilgan; V.S.Kulik bolalarning ishonchiga kirib ularni kimsasiz joyga jalbagan; A.E.Slivko bolalar sayyohlik lagerini boshqargan, uning a'zolari "sarguzasht filmlari"ni suratga olishda ishtirok etishga jalb qilgan, S.A.Golovkin o'z garajida zo'ravon jinsiy harakatlar va o'smirlarni o'ldirish uchun yerto'la jihozlagan, G.M.Mixasevich qurbonlarni mashinasiga aldab o'tkazish va ularni kimsasiz joyga olib ketgan). Jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rishda ratsionallik, ehtiyotkorlik ko'rsatganlar (A.R.Chikatilo, G.M.Mixasevich qurbonlarni jalb qilish bo'yicha aniq harakat rejasiga rioya qilganlar, V.S.Kulik biror bir kichik xavf bo'lishi bilan jinoiy niyatlaridan voz kechgan va voqea joyidan qochgan), ko'pincha jinoyat izlarini yashirganlar (A.Yu.Pichushkin jasadlardan kanalizatsiya lyuklari orqali qutilgan – g'oyib bo'lganlarning barchasi uzoq vaqt davomida bedarak yo'qolgan deb hisoblangan).

Ta'kidlash muhimki, jinsiy jinoyatchilar ularning jinsiy qiziqishlari mustahkam ekanligini, uning kechishi xususiyatlarini, ularni rag'batlantirish yoki ularni zaiflashtirish, muayyan vaziyatlarda ma'lum bir triggerlarlarning ular ruhiyatiga o'ziga xos ta'sirin anglaydilar. Misol uchun, A.E.Slivko xotiniga yozgan maktublarida va kundaligida bolalar uning anomaliyasini meros qilib olishlari mumkin degan qo'rquvni ifodalagan, "og'ishlar" paydo bo'lishining to'liqinsimonligini, unga qon hidining o'ziga xos ta'sir qilishini, o'z harakatlarining maxfiyligi anglashning rag'batlantiruvchi ta'sirini batafsil tavsiflagan [22]. Yu.L.Tsyuman o'z ko'rsatmalarida alkogolning unga zararli ta'sirini anglashini, shuningdek, qora kolgotkadagi ayollarning oyoqlarining rag'batlantiruvchi ta'sirini qayd etgan [23].

Patologik ehtiyojni kuchaytiradigan o'ziga xos stimuly subyektning o'zi tomonidan qo'zg'atilishi yoki uning irodasiga qarshi paydo bo'lishi mumkin. Ammo shaxs kuchli irodali harakatlar ko'rsatishi, unga ma'lum bo'lgan kompensatsiya usullarini qo'llash orqali o'zini tiyishi

yoki aksincha, rahbatlantiruvchi ta'sirni kuchaytirishi va patologik ehtiyojni kuchaytirishi mumkin. Bundan tashqari, aksariyat hollarda, jabrlanuvchiga nisbatan zo'ravonlik qo'llanila boshlangan paytda ham shaxs o'zini tuta biladi va nazorat qila oladi. O'z-o'zini nazorat qilish darajasi ma'lum darajada jinoyiy niyatni amalga oshirish boshlanganidan keyingina pasayishi mumkin. Yuqoridagilarga asoslanib, biz ruhiy jinsiy buzilish faqat jinsiy ehtiyojning deformatsiyasiga, uning deviant shakllarga aylanishiga ta'sir qiladi (faqat qondirishning stereotipik usullari, jinoyatning tipik qurollari va vositalari, stereotipik qurbonlar subyekt tomonidan tanlanishiga ta'sir qiladi), biroq jinsiy jinoyat sodir etish to'g'risidagi qarorni amalga oshirish asosida yotadi deb hisoblaymiz. Ehtiyojlarni predemetlashtirishning buzilishi bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etishning psixopatologik mexanizmida subyektning shaxsi (uning jinoyiy moyilliklari va qarashlari, ijtimoiy maqbul xulq-atvor usullarini e'tiborsiz qoldirish) eng muhim rol o'ynaydi, ko'pincha jinoyiy psixogen vaziyatni keltirib chiqaradi, o'zining patologik istaklarini kuchaytiradi. Bunday holda, aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilish jazoni kamaytiradigan holat sifatida hisobga olinishi mumkin emas.

Ehtiyotsizlikdan jinoyatlar sodir etishning psixopatologik mexanizmi alohida o'rganishga loyiqdir. Biroq, ushbu tadqiqot hajmi bu masalani batafsil ko'rib chiqishga imkon bermaydi. Shuni ta'kidlaymizki, G.V.Nazarenko cheklangan aqli raso subyektlarning jazosini "ijtimoiy xavfli oqibat va ruhiy buzilish o'rtasidagi sababiy bog'liqlik mavjud bo'lganda ehtiyotsizlikdan sodir etilgan jinoyatlar uchun" yengillashtirish mumkin deb hisoblaydi [24], chunki ruhiy buzilishlar ruhiy reaksiyalarni tutib turadi, atrofdagi voqelikni idrok etishni va sodir etilayotgan harakatlarning oqibatlari ko'ra bilishni murakkablashtiradi. Umuman olganda, biz bunday taklif bilan kelishimiz mumkin.

Shunday qilib, V.V.Guldan tomonidan o'tkazilgan tajribalar quyidagi faktni aniqladi: ruhan sog'lom shaxslarning hikoyalarida o'tmish va kelajak kategoriyalari 75% hollarda, psixopatik shaxslarda esa atigi 15% da uchraydi [25]. Ruhiy buzilish ehtiyotkor emaslik, beparvolik, o'z-o'ziga ishonishning namoyon bo'lishiga ko'maklashadi, bular ehtiyotsizlikdan jinoyatlar sodir etilishining asosida yotadi. Biroq, biz cheklangan aqli raso subyektlar tomonidan sodir etilgan ehtiyotsizlikdan sodir etiladigan jinoyatlarning barcha holatlarida psixologik buzilish jinoyat sodir etishning asosiy sababi bo'lib xizmat qiladi, deb ayta olmaymiz. Ehtiyotsizlikdan sodir etiladigan jinoyatlar uchun jazo tayinlash masalasi har bir aniq holatda biz tomonimizdan asoslantirilgan yondashuv, jinoyiy xulq-atvor omillarining uchligi: "sindrom – shaxs – vaziyat"dan kelib chiqib hal qilinishi kerak, deb hisoblaymiz.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz cheklangan aqli raso subyektlar uchun jazoni yengillashtirish masalasini hal qilishda individual yondashuv zarur deb hisoblaymiz. Har bir aniq jinoyiy ahamiyatga ega vaziyatda sud (ish materiallarini batafsil tahlil qilish va ekspert psixiatrik xulosaning tavsiflov qismi asosida) jinoyat sodir etilishining asosiy sababi nima ekanligini, bu jinoyiy niyatni qabul qilish va amalga oshirishda nima muhim rol o'ynaganligini - shaxsmi (uning antisotsial qarashlari, jinoyiy dunyoqarash, qonuniy taqiqlarni e'tiborsiz qoldirish yoki hurmat qilmaslik) yoki ruhiy buzilishmi (uning genezisining o'ziga xos xususiyatlari, uning kechishi dinamikasi, sindrom), shuni aniqlashi kerak.

Agar jinoyiy qilmish mexanizmida hal qiluvchi rolni tashqi omillar o'ynagan bo'lsa – obyektiv vaziyat (masalan, subyekt tomonidan keltirib chiqarilmagan, uning irodasiga qarshi paydo bo'lgan qo'zg'atuvchi hodisa, mojaroli, affektiv, psixogen va boshqa vaziyat) uning ruhiy buzilishi patologik namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlari bilan o'zaro aloqada, bunday holatda jazo yengillashtirilishi lozim. Biz bu holatda jazoning yengillashtirilishi adolatli va asosli deb hisoblaymiz. Shizotipik buzilish shubhalilik, rashk hissida qotib qolish, ziddiyatli vaziyatda noadekvat affektiv reaksiyaga sabab bo'lgan. Jinoyiy qilmish mexanizmida hal qiluvchi rolni subyektning shaxsiyati emas, uning jinoyiy qarashlari va mayllari emas, balki ruhiy buzilishning patologik namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlari bilan o'zaro ta'sirdagi psixogen vaziyat o'ynadi.

Agar hal qiluvchi rolni subyektning shaxsiyati bilan bog'liq antisotsial qarashlari va mayllari o'ynagan bo'lsa (jinoyiy psixogen vaziyatni o'zi qo'zg'atgan, bunday vaziyatga tushib qolish xavfini, muayyan vaziyatlarda o'zining patologik namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborsiz

qoldirgan, o‘zini psixotik portlashga olib kelgan, ular yengib bo‘lmaydigan xarakterga ega bo‘lishi paytigacha lozim irodaviy harakatlarni, o‘zining patologik mayllarini tiyib turish uchun kompensatsiya usullarini ko‘rsatmagan), bunday holatda aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilish yengillashtiruvchi holat bo‘la olmaydi.

Nazarimizda, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi tomonidan ekspert-psixolog va psixiatrlarni jalb qilgan holda sud amaliyotini umumlashtirish asosida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18¹-moddasini qo‘llash bo‘yicha tegishli tavsiyalar berilishi, huquqni qo‘llovchini jinoiy qilmishlarni sodir etishning muayyan psixopatologik mexanizmlarining o‘ziga xos xususiyatlari, muayyan ruhiy buzilishlarning tipik vaziyatlarda jinoiy xulq-atvorga ta‘siri darajasi bo‘yicha yo‘naltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu takliflarning amalga oshirilishi sud va tergov amaliyotida xatolarga yo‘l qo‘ymaslik va aqli rasolikni istisno qilmaydigan ruhiy buzilishga chalingan shaxslarga nisbatan ishning holatlarini yanada to‘liq va har tomonlama o‘rganish imkonini beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2008-yil 12-dekabrda “Ruhiy holati buzilgan shaxslarga nisbatan tibbiy yo‘sindagi majburlov choralarini qo‘llash bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 23-sonli qarori, <https://lex.uz/ru/docs/-1601125> (Resolution No. 23 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated December 12, 2008 “On judicial practice on the application of compulsory medical measures against mentally disturbed persons”, <https://lex.uz/ru/docs/-1601125>).
2. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности (теория и практика): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. М., 1995. С. 59. (Mikheev R.I. Problems of sanity, guilt and criminal liability (theory and practice): author's abstract. dis. ... Doctor of Law: 12.00.08. Moscow, 1995. P. 59).
3. Хасенова А.Р. Проблемы совершенствования законодательства об уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости [Электронный ресурс] // Вестник КарГУ. 2011. URL: <http://articlekz.com/article/6122> (Khasenova A.R. Problems of improving legislation on criminal liability of persons with mental disorders that do not exclude sanity [Electronic resource] // Vestnik of KarSU. 2011. URL: <http://articlekz.com/article/6122>)
4. Фейнберг Ц.М. Учение о вменяемости в различных школах уголовного права и в судебной психиатрии. М., 1946. 89 с. (Feinberg Ts.M. The doctrine of sanity in various schools of criminal law and in forensic psychiatry. Moscow, 1946. 89 p.)
5. Трахтеров В.С. Уменьшенная вменяемость в советском уголовном праве // Право и жизнь. 1925. Кн. 9-10. С. 78. // Trakhterov V.S. Diminished sanity in Soviet criminal law // Law and Life. 1925. Book 9-10. P. 78.
6. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М., 1997. С. 176. (Criminal Law. General Part: Textbook / Ed. I.Ya. Kozachenko, Z.A. Neznamova. Moscow, 1997. Page 176.)
7. Мясников О. О смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных в законе // Российская юстиция. 2001. № 4. С. 52.; Огурцов С.А. Уголовно-правовые последствия, применяемые к лицам с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости // Российский судья. 2012. № 10. С. 12. (Myasnikov O. On mitigating circumstances not specified in the law // Russian Justice. 2001. No. 4. P. 52.; Ogurtsov S.A. Criminal-legal consequences applied to persons with mental disorders that do not exclude sanity // Russian Judge. 2012. No. 10. P. 12.)
8. Назаренко Г.В. Правовая и криминологическая значимость уголовно-релевантных психических состояний: Монография. Орел, 2002. С.137. (Nazarenko G.V. Legal and criminological significance of criminally relevant mental states: Monograph. Orel, 2002. P.137.)
9. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. М., 1987. С. 179. (Antonyan Yu.M., Borodin S.V. Crime and mental anomalies. Moscow, 1987. P. 179.)

10. Алиханов Р.А. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключаяющим вменяемости: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Махачкала, 2004. С. 116. (Alikhanov R.A. Criminal liability of persons with mental disorder that does not exclude sanity: dis. ... candidate of legal sciences: 12.00.08. Makhachkala, 2004. P. 116.)
11. Жамбалова А.Ю. Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями, не исключаяющими вменяемости: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2007. С.117. (Zhambalova A.Yu. Criminal liability of persons with mental abnormalities that do not exclude sanity: dis. ... candidate of legal sciences: 12.00.08. M., 2007. P.117.)
12. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. М., 1987. С.145. (Antonyan Yu.M., Borodin S.V. Crime and mental anomalies. M., 1987. P.145).
13. Jinoyat-ijroiya huquqi. Darslik. Mualliflar jamoasi. Mas'ul muharrir-yu.f.n., dots. B.J.Axrorov. –Т.: O'qituvchi, 2002. –В.126. (Criminal and executive law. Textbook. Authors' team. Responsible editor-science of jurisprudence, associate professor B.J. Akhrorov. –Т.: O'qituvati, 2002. –P.126.)
14. Хрестоматия по патопсихологии. М., 1981. С. 119. (Anthology of pathopsychology. Moscow, 1981. P. 119.)
15. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998. С.176. (Sitkovskaya O.D. Psychology of criminal responsibility. M., 1998. P.176.)
16. Тяжелникова Д.А. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости // Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116). (Tyazhelnikova D.A. Application of compulsory medical measures to persons who have committed a socially dangerous act in a state of insanity // Bulletin of the Magistracy. 2021. No. 5-4 (116)).
17. Дышлева А.Ю. Мотивация преступного поведения лиц с психическими аномалиями, совершивших сексуальные правонарушения // Новости украинской психиатрии. Харьков, 2001. С.134. (Dyshleva A.Yu. Motivation of criminal behavior of persons with mental abnormalities who committed sexual offenses // News of Ukrainian Psychiatry. Kharkov, 2001. P.134.)
18. Гульман Б.Л. Сексуальные преступления: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. Харьков, 1995. С.101. (Gulman B.L. Sexual crimes: author's abstract. diss. ... doctor of psychological sciences. Kharkov, 1995. P.101.)
19. Дышлева А.Ю. Мотивация преступного поведения лиц с психическими аномалиями, совершивших сексуальные правонарушения // Новости украинской психиатрии. Харьков, 2001. С. 134. (Dyshleva A.Yu. Motivation of criminal behavior of persons with mental abnormalities who committed sexual offenses // News of Ukrainian Psychiatry. Kharkov, 2001. P. 134.)
20. Исаев Н.А. Психологические и патопсихологические особенности лиц с насильственными формами криминального сексуального поведения // Юридическая психология. 2006. № 2. С. 8-11. (Isaev N.A. Psychological and pathopsychological characteristics of individuals with violent forms of criminal sexual behavior // Legal Psychology. 2006. No. 2. P. 8-11.)
21. Шостакович Б.В., Ткаченко А.А. Экзгибиционизм. Таганрог, 1991. С. 171-172. (Shostakovich B.V., Tkachenko A.A. Exhibitionism. Taganrog, 1991. P. 171-172.)
22. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998. С.177. (Sitkovskaya O.D. Psychology of criminal responsibility. M., 1998. P.177.)
23. Цюман, Юрий Леонидович [Электронный ресурс] // Сайт о серийных убийцах и маньяках. 2008-2015. URL: <http://www.serial-killers.ru/karts/tsyuman.htm> (Tsyuman, Yuri Leonidovich [Electronic resource] // Website about serial killers and maniacs. 2008-2015. URL: <http://www.serial-killers.ru/karts/tsyuman.htm>)
24. Назаренко Г.В. Правовая и криминологическая значимость уголовно-релевантных психических состояний: Монография. Орел, 2002. С.139. (Nazarenko G.V. Legal and criminological significance of criminally relevant mental states: Monograph. Orel, 2002. P.139.)
25. Гульдман В.В. Психологические механизмы формирования суггестивных мотивов противоправных действий у психопатических личностей. М., 1984. С. 226. (Gul'dan V.V. Psychological mechanisms of formation of suggestive motives of illegal actions in psychopathic personalities. Moscow, 1984. P. 226.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000